

УДК 49.23/24

DOI 10.5281/zenodo.14052201

Рудакова Т.Г.

Рудакова Татьяна Геннадьевна, Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Университет «Синергия»), Россия, 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14, стр. 1. E-mail: Ab158r@yandex.ru.

Охрана труда при организации культурно-массовых мероприятий. Актуальные проблемы

Аннотация. В статье анализируется ряд актуальных проблем в области охраны труда в сфере культурно-массовых мероприятий. Проведен анализ нормативно-правовых документов в Российской Федерации с учетом специфики отрасли. Отмечается, что важнейшей составляющей проведения безопасных работ, усовершенствования методики охраны труда в этой сфере, является изучение и усовершенствование законодательных актов с учетом особенностей производства. Сделан вывод о том, что требуется систематизация результатов исследований, на основе которой можно разработать детализированные стандарты в сфере охраны труда в условиях проведения культурно-массовых мероприятий, что позволит устранить пробелы в информационно-правовом плане.

Ключевые слова: охрана труда, травматизм, сфера культуры, культурно-массовые мероприятия, несчастные случаи, безопасность труда, охрана труда.

Rudakova T.G.

Rudakova Tatyana Gennadievna, Moscow Financial and Industrial University "Synergy" (Synergy University), Russia, 129090, Moscow, Meshchanskaya str., 9/14, building 1. E-mail: Ab158r@yandex.ru.

Occupational safety in the organization of cultural events. Current issues

Abstract. The article analyzes a number of urgent problems in the field of occupational safety in the field of cultural events. The analysis of regulatory documents in the Russian Federation is carried out, taking into account the specifics of the industry. It is noted that the most important component of carrying out safe work, improving the methods of labor protection in this area, is the study and improvement of legislative acts, taking into account the peculiarities of production. It is concluded that the systematization of research results is required, on the basis of which it is possible to develop detailed standards in the field of labor protection in the conditions of cultural events, which will eliminate gaps in the information and legal plan.

Key words: occupational safety, injuries, cultural sphere, cultural events, accidents, occupational safety, occupational safety.

Подготовка и проведение мероприятий заключается в сочетании разнообразного комплекса услуг и технических средств: производство декораций, костюмов, транспортная до-

ставка, разгрузка/погрузка вспомогательной техникой или грузчиками, монтаж, работы на высоте, электроподключение оборудования, использование в постановках кинетических элементов, которые

позволяют сцене или объектам подниматься, двигаться, вращаться с заданной скоростью, применение специальных и пиротехнических эффектов (тяжелый дым, огонь, пиротехнические салюты, газовые горелки и проч.), выступление артистов, балетных коллективов, оркестра, хора, цирковых. Зрители на развлекательных событиях могут играть особенную роль - быть задействованными в интерактиве, танцевать, участвовать в религиозных обрядах, передвигаться в огромной толпе к какому-либо объекту повышенного интереса или культа. Во многом, правильная и грамотная координация людей помогает избежать многочисленных жертв. Устроители празднеств должны применять комплексное сочетание довольно разных нормативов: частично - строительные, транспортировки грузов, пожаробезопасности и прочее. Это действительно сложный механизм, требуется знать не только детальные подробности производства и техники, но и правильно их суметь применить, разобравшись в большом количестве требований, законов, локальных приказов, писем местных законодательных властей.

А.Г. Агамирян в докладе на VI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, озвучил мысль: «Культура развивает человека и общество духовно, обогащая их и наполняя жизнь смыслом. Главным актором, заинтересованным в развитии культурной сферы, является государство, по сути, выступающее меценатом духовного развития нации. Именно поэтому меры на развитие культурной сферы называются государственной культурной политикой.» [1, с. 3].

Довольно высокая активность происходит в проведении и посещении культурных мероприятий. В Государственном докладе Минкультуры России "О состоянии культуры в Российской Федерации в 2023 году" [2], содержится информация о проведении российскими театрами 195,8 тыс. мероприятий (+6% по сравнению с 2022 г.) с количеством зрителей 41,5 млн.

чел (+ 15% по отношению к 2022 г.), концертными организациями и самостоятельными музыкальными коллективами проведено 69,2 тыс. мероприятий (+6% к 2022 г.), из них 3,5 тыс. - силами федеральных коллективов и организаций (на 8% больше по отношению к 2022 г.), зрителей присутствовало 24,9 млн. чел (+ 14,4% в сравнении с 2022 г.).

Ю.В. Баранов указывает на проблему сбора и обработки статистических данных: «как показал анализ практики обеспечения безопасности и гигиены труда, до настоящего времени существуют различия в учете и отчетности по травматизму на производстве между федеральными ведомствами, имеет место сокрытие случаев травматизма, включая травматизм с летальным исходом, отсутствует полномасштабный учет несчастных случаев на производстве в организациях целого ряда видов экономической деятельности на всех уровнях государственного управления. Органы местного самоуправления исключены из системы управления охраной труда, региональные органы власти ограничены в сфере надзора и контроля охраны труда, а также не несут ответственности за состояние охраны труда в регионе» [3, с. 4].

Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте Роструда в Отчете о деятельности федеральной службы по труду и занятости за 2023 год [4], несчастных случаев с тяжелыми последствиями зафиксировано 4905, из них: 3543 - с тяжелым исходом, 1036 - со смертельным исходом, 326 - групповых. По-прежнему, остается высоким уровень выявленных при проверках нарушений и сокрытия несчастных случаев. Печальная информация, большие цифры. Не изучается в этом смысле деятельность культурных мероприятий, а знания о событиях в этой сфере - очень важны для принятия решений и оценки мер профилактики несчастных случаев.

Министерство Культуры РФ в Письме от 9 февраля 2004 г. N 9-01-16/34 «О законодательстве Российской Феде-

рации в области охраны труда» изложило «...основные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области охраны труда, ...рекомендуемые к использованию и применению в работе организациями, учреждениями и предприятиями федерального ведения Минкультуры России» [5]. Оптимальный вариант, все необходимое собрать вместе. Однако, актуальные на начало 2004 года данные, далее нужно отслеживать пользователю самостоятельно. Например, "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) (ред. от 07.12.2011) [6], и другие в этом Письме - уже не действуют, поэтому этим документом пользоваться затруднительно. К тому же, есть и другие неподведомственные Министерству культуры организации, работающие в этой сфере, которые обошли вниманием.

Учитывая, что привлекаются к работе на мероприятия в основном специалисты на разовую работу – это могут быть ИП или самозанятые, их оформляют обычно по договорам подряда или гражданско-правовым (ГПХ). Здесь сложность в том, что система охраны труда разрабатывается для штатных сотрудников, для наемных людей существуют немногие другие правила, при этом, вводные инструктажи требуется проводить всем. Смешиваются понятия трудового и гражданско-правового персонала, риск переквалификации в трудовой договор с такими наемниками - довольно высок. К примеру, артистам, оформленным по ГПХ, нужно быть на репетициях и выступить в определенное время, они должны подчиняться руководителю производственного процесса, и выполнять иные функции, очень похожие на трудовые. Инструктажи по электробезопасности нужно проходить штатным сотрудникам, однако если должны проводиться сторонними исполнителями такие работы, то будет требоваться инструктаж и для них, подразумевающий наличие специального допуска и наличия удостоверений. В этом случае, в договор ГПХ

следует переносить все требования, которые обязаны соблюдать при оказании услуг в месте проведения мероприятия приглашенные исполнители, при этом соблюдая тонкую грань между трудовым договором и ГПХ.

Приведем слова Е.С. Квасникова: «...определить все риски, связанные с трудовой деятельностью, сами граждане не в состоянии. Кроме частных случаев неоформления трудовых отношений, имеют место случаи их подмены на гражданско-правовые отношения, в том числе в нетипичных формах занятости, когда охрана труда не обеспечивается вообще. Как следствие, в результате соответствующих нарушений с трудящимися происходят несчастные случаи, в том числе с летальным исходом. Таким образом, требуется переосмысление существующих уголовно-правовых мер, направленных на охрану труда; разработка рекомендаций по оптимизации уголовной ответственности за нарушение указанных требований.» [7, с. 5-6].

Н.В. Закалюжная замечает сложности у привлеченных работников, считая, что «эта система сложнее, чем у штатных, ведь они подчиняются не только тем, кто их нанял, но и тем, кто реально использует их труд. Поэтому, необходимо предложить оптимальный правовой механизм, который сможет урегулировать соответствующие отношения.» [8, с. 7].

Приказом Минтруда России от 16 декабря 2020г. № 914н утверждены новые «Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах» [9]. Анализ показал, что нормы применимы только к отдельным группам, указанным в Правилах. Требования, изложенные в приказе Минтруда России, не затрагивают труд работников рассматриваемой в статье индустрии шоу бизнеса, ведь они проводятся в разных локациях: на открытом воздухе, на площадях с временными сценами и инфраструктурами, на стадионах и многочисленных вариантах площадок. Существует неопределенность в этом вопросе.

Распоряжение Мэра Москвы от 30.08.2016 N 581-PM "О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 05.10.2000 г. N 1054-PM" "Об утверждении Временного положения о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрално-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве" [10], наиболее точно информирует организаторов мероприятий о порядке проведения и технического оснащения, коротко и по делу указывает на контролирующие органы, которые проверяют безопасность по своим уровням, и также, затрагивает права и ответственность зрителей. Этот документ действует только на территории г. Москвы, другим городам, регионам, нужно разрабатывать свои. Это неудобно и приводит к путанице понятий, работодателям приходится проводить большую часть времени на поиски нужной информации, или привлекать за дополнительные средства специалистов на аутсорсинге.

Н.А. Самарская, С.М. Ильин считают, что «основными причинами неудовлетворительных условий труда на предприятиях остается несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки средств труда, несовершенство рабочих мест и санитарно-гигиенических установок» [11, с. 136].

Опытные экономисты уже давно подсчитали, что расходы на организацию комфортного, безопасного рабочего места позволяет глобально снизить число травм, профзаболеваний, сэкономить не только на компенсациях причиненного вреда, больничных, но и избежать утечки кадров. Повышая квалификацию своих штатных сотрудников, растет благополучие собственников бизнеса и работников, укрепляя микроклимат всего предприятия. Грамотные работодатели понимают, что эффективнее выявлять проблемы в охране труда и производственного процесса, не дожидаясь опасных случаев, решать их заранее. Такой подход позволяет повысить социальную значимость своего предприятия, одновременно вы-

полняя стремление бизнеса к высокой прибыли.

«Основу любого предприятия составляет кадровый потенциал. Именно кадры являются главным элементом организации и ее движущей силой.», «...одной из больших проблем нашей Родины, является то, что все мероприятия в сфере охраны труда направлены на компенсацию последствий работы в неблагоприятных условиях труда – профилактическое питание, возможность досрочно выйти на пенсию, дополнительный отпуск, денежные компенсации и т.д.», считают авторы коллективной монографии: Абдурахманова Э.Ю., Будзинская О.В., Вашаломидзе Е.В., Волошина И.А., Воронин Ю.В., Воскресенская О.А., Гуськова И.В., Дорохова Н.В., Егоршин А.П., Меньшикова О.И., Найденова А.А., Перова И.Т., Разумов А.А., Рябова В.Е., Селиванова О.В., Сладкова Н.М., Соколова А.С. [12, с. 112].

Действительно, нехватку в квалифицированных кадрах, отсутствие во многих хозяйствующих субъектах достаточных свободных денежных средств на действенные меры по охране труда, огромное разнообразие норм, затрудняют следовать и выполнять должным образом законы. Сложно не согласиться, что для потерявшего трудоспособность человека совсем нет значения, по какой форме он подписал инструкцию – был ли это первичный, повторный или какой-то другой инструктаж.

Михайленко Е.Д. полагает необходимым досконально изучить механизм возникновения производственного травматизма для того, чтобы «...установить тенденции, свойственные травматизму, выявить его основные очаги и благодаря этому разработать мероприятия, с помощью которых можно предотвратить или снизить количество производственных травм.» [13, с. 52].

Важно, чтобы все участники рабочего процесса понимали и реально оценивали риски. Конечно, документы необходимы, но правильное оформление - со-

всем не гарант полного отсутствия проблем с безопасным выполнением работ.

Много полезной информации, доступно изложенной, можно найти в "ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" [14]. Этот документ учитывает сложности в составлении документации и предлагает пути их решения, цитата: «Работодатель несет всеобъемлющие обязательства и ответственность по обеспечению безопасности и охране здоровья работников перед законом, а значит, должен обеспечить эффективные руководство и организацию работ по охране труда в своей организации». В ГОСТе подчеркивается важность составления системы управления охраной труда, правильной оценки условий труда и нахождения способов совершенствования.

Эффективное управление кадрами не означает, что исключительно работодатель должен соблюдать охрану труда, немаловажное значение здесь имеет и ответственность работника, его квалификация, грамотный подход к своей работе совместно с коллегами. Именно поэтому, требуется унификация документов, отмена лишних бумаг и введение общих универсальных требований, направленных на их соблюдение всеми участниками труда.

Образец четкой структуры знаний, можно увидеть в книге Г. И. Белякова «Охрана труда и техника безопасности» [15]. Автор долгие годы изучает эту деятельность и его издание вполне можно использовать как энциклопедию. Доступным языком даны базовые понятия, сразу погружающие в мир безопасности, описан механизм создания службы охраны труда, зоны ответственности участников работ и прочее.

В настоящий момент многое сделано законодателями для улучшения качества безопасного труда, но еще многое предстоит доработать и свести к удобному единому документу. К примеру, Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда суще-

ствует на сайте Минтруда, в разделе «Нормативные правовые акты в области охраны труда» [16]. Это отличная возможность пользователям в одном месте увидеть нужные законы, но не все. Эта инициатива требует обновления как действительно необходимая для удобного использования всеми потребителями. Проблема выполнения безопасных условий труда заключается и в недостаточности базового среднего и высшего профессионального образования. Грамотный специалист, знающий все нюансы, крайне редко ошибается из-за знания своего дела. Также важно, чтобы к обязанностям, связанным с риском для своего здоровья и окружающих, допускались обученные кадры и профессиональные управленцы, учитывающие детали производственного процесса. Поэтому документы по охране труда должны составляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию. Эта задача в настоящее время активно продолжает выполняться Вузами, которые сотрудничают с крупными, в том числе, отраслеобразующими предприятиями, отправляя студентов на стажировку и даже трудоустривая их после успешного окончания учебного заведения. Важно, что по поручению президента Владимира Путина, разработан национальный проект "Кадры", который должен учитывать потребности экономики в высококвалифицированных кадрах по сферам экономической деятельности.

В настоящее время, законодательная база успешно продвинулась в совершенствовании системы охраны труда, однако, требуется значительная доработка документов в сфере культурно-массовых мероприятий. Следует помочь работникам и работодателям, надзорным, проверяющим органам в преодолении такой важной необходимости, как сведение к нулевым показателям несчастных случаев, равнодушно и профессионально учесть нюансы данной отрасли, заботясь о безопасности вовлеченных в индустрию творческих людей. Полагаем, что требуется систематизация результатов иссле-

дований социологов, экономистов, правоведов, на основе которой можно разработать детализированные стандарты в сфере охраны труда в условиях проведения культурно-массовых мероприятий. Подобная систематизация, документально оформленная, могла бы доступно рас-

сказать о создании системы условий труда в организации, системе контроля, проведении регулярного информирования государственными органами о порядке соблюдения норм в области охраны труда, что позволило бы устранить пробелы в информационно-правовом плане.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агамирян А.Г. Основные направления государственной политики в сфере культуры. Социально-экономические, организационные, политические и правовые аспекты обеспечения эффективности государственного и муниципального управления: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (18 октября 2023 г.). М.: Директ-Медиа, 2024. 388 с.
2. Государственный доклад Минкультуры России "О состоянии культуры в Российской Федерации в 2023 году". URL: <https://culture.gov.ru/documents/gosudarstvennyy-doklad-o-sostoyanii-kultury-v-rossiyskoy-federatsii-v-2023-godu/>.
3. Баранов Ю.В. Регулирование социально-трудовых отношений в сфере охраны труда. Автореферат диссерт. на соискание ученой степени доктора экономических наук, 2021. 51 с.
4. Отчет о деятельности федеральной службы по труду и занятости 2023. URL: https://rostrud.gov.ru/upload/iblock/c0a/otchetrostrud-2023_web.pdf.
5. Министерство Культуры Российской Федерации. Письмо от 09.02.2004г. № 9-01-16/34 «О законодательстве Российской Федерации в области охраны труда». URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minkultury-Rossii-ot-09.02.2004-N-9-01-16_34/?ysclid=m372nakghj923828454.
6. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утв. ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1) (ред. от 07.12.2011). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2413/?ysclid=m372o2pii44163465877.
7. Квасников Е.С. Уголовно-правовая оценка нарушения требований охраны труда: диссертация ... кандидата юридических наук: 5.1.4. Омск, 2023. 227 с.
8. Закалюжная Н.В. Основные формы нетипичных трудовых отношений в России и за рубежом в условиях модернизации экономики: автореферат дис. ... доктора юридических наук. М., 2021. 54 с.
9. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Приказ от 16.12.2020 г. N 914н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах». URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=390705&ysclid=m372ozlgr22760018410>.
10. Распоряжение Мэра Москвы от 30.08.2016 № 581-PM «О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 5.10.2000 г. № 1054-PM» «Об утверждении Временного положения о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве». URL: <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/34742220/?ysclid=m372pk7fti845203613>.
11. Самарская Н. А. Исследование условий труда и разработка предложений по регламентации требований безопасности при проведении работ в метрополитене / Н.А. Самарская, С.М. Ильин. М.: Первое экономическое издательство, 2020. 288 с.
12. Труд и социальная политика в России / под общ. ред. Е. В. Вашаломидзе; Всероссийский научно-исследовательский институт труда. М.: Директ-Медиа, 2023. 164 с.
13. Михайленко Е.Д. Совершенствование системы управления охраной труда на основе компетентного подхода к управлению человеческими ресурсами: Автореферат диссерт. на соискание ученой степени кандидата технических наук. Кемерово, 2022. 194 с.
14. ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ро-

- стехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст). (ред. от 31.10.2013). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135558/e4fc323d465ba07cb3746bf767bd072ae974e0ab/?ysclid=m372qz17wv289923832.
15. Беляков Г. И. Охрана труда и техника безопасности. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 739 с.
 16. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда существует на сайте Минтруда, раздел «Нормативные правовые акты в области охраны труда». URL: <https://eisot.rosmintrud.ru/normativnye-dokumenty-v-oblasti-okhrany-truda>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Agamiryan A.G. Osnovnye napravleniya gosudarstvennoj politiki v sfere kul'tury. Soci-al'no-ekonomicheskie, organizacionnye, politicheskie i pravovye aspekty obespecheniya ef-fektivnosti gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya: materialy VI Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii molodyh uchenyh (18 oktyabrya 2023 g.). М.: Direkt-Media, 2024. 388 s.
2. Gosudarstvennyj doklad Minkul'tury Rossii "O sostoyanii kul'tury v Rossijskoj Federa-cii v 2023 godu". URL: <https://culture.gov.ru/documents/gosudarstvennyy-doklad-o-sostoyanii-kul'tury-v-rossiyskoj-federatsii-v-2023-godu/>.
3. Baranov YU.V. Regulirovanie social'no-trudovyh otnoshenij v sfere ohrany truda. Avtore-ferat dissert. na soiskanie uchenoj stepeni doktora ekonomicheskikh nauk, 2021. 51 s.
4. Otchet o deyatelnosti federal'noj sluzhby po trudu i zanyatosti 2023. URL: https://rostrud.gov.ru/upload/iblock/c0a/otchetostrud-2023_we_b.pdf.
5. Ministerstvo Kul'tury Rossijskoj Federacii. Pis'mo ot 09.02.2004g. № 9-01-16/34 «O zakonodatel'stve Rossijskoj Federacii v oblasti ohrany truda». URL: https://rulings.ru/acts/Pismo-Minkul'tury-Rossii-ot-09.02.2004-N-9-01-16_34/?ysclid=m372nakghj923828454
6. Osnovy zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii ob ohrane zdorov'ya grazhdan (utv. VS RF 22.07.1993 № 5487-1) (red. ot 07.12.2011). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2413/?ysclid=m372o2pii44163465877.
7. Kvasnikov E.S. Ugolovno-pravovaya ocenka narusheniya trebovanij ohrany truda: dissertaciya ... kandidata yuridicheskikh nauk: 5.1.4. Omsk, 2023. 227 s.
8. Zakalyuzhnaya N.V. Osnovnye formy netipichnyh trudovyh otnoshenij v Rossii i za rubezhom v usloviyah modernizacii ekonomiki: avtoreferat dis. ... doktora yuridicheskikh nauk. М., 2021. 54 s.
9. Ministerstvo truda i social'noj zashchity Rossijskoj Federacii. Prikaz ot 16.12.2020 g. N 914n «Ob utverzhdenii pravil po ohrane truda pri vypolnenii rabot v teatrah, koncertnyh zalah, cirkah, zoote-atrah, zooparkah i okeanariumah». URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=390705&ysclid=m372ozlgr22760018410>.
10. Rasporyazhenie Mera Moskvy ot 30.08.2016 № 581-RM «O vnesenii izmenenij v rasporyazhenie Mera Moskvy ot 5.10.2000 g. № 1054-RM» «Ob utverzhdenii Vremennogo polozheniya o poryadke organizacii i provedeniya massovyh kul'turno-prosvetitel'nyh, teatral'no-zrelishchnyh, sportivnyh i reklamnyh meropriyatij v g. Moskve». URL: <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/34742220/?ysclid=m372pk7fti845203613>
11. Samarskaya N. A. Issledovanie uslovij truda i razrabotka predlozhenij po reglamentacii trebovanij bezopasnosti pri provedenii rabot v metropolitene / N.A. Samarskaya, S.M. Il'-in. М.: Pervoe ekonomicheskoe izdatel'stvo, 2020. 288 s.
12. Trud i social'naya politika v Rossii / pod obshch. red. E. V. Vashalomidze; Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij institut truda. М.: Direkt-Media, 2023. 164 s.
13. Mihajlenko E.D. Sovershenstvovanie sistemy upravleniya ohranoj truda na osnove kompetentnostnogo podhoda k upravleniyu chelovecheskimi resursami: Avtoreferat dissert. na so-iskanie uchenoj stepeni kandidata tekhnicheskikh nauk. Kemerovo, 2022. 194 s.
14. GOST 12.0.230-2007. Mezhhgosudarstvennyj standart. Sistema standartov bezopasnosti truda. Siste-my upravleniya ohranoj truda. Obshchie trebovaniya (vveden v dejstvie Prikazom Ro-stekhregulirovaniya ot 10.07.2007 № 169-ст). (ред. от 31.10.2013). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135558/e4fc323d465ba07cb3746bf767bd072ae974e0ab/?ysclid=m372qz17wv289923832

15. Belyakov G. I. Ohrana truda i tekhnika bezopasnosti. 5-e izd., pererab. i dop. M.: YUrajt, 2024. 739 s.
16. Edinaya obshcherossijskaya spravochno-informacionnaya sistema po ohrane truda sushchestvuet na sajte Mintruda, razdel «Normativnye pravovye akty v oblasti ohrany truda». URL: <https://eisot.rosmintrud.ru/normativnye-dokumenty-v-oblasti-okhrany-truda>.